

10.5281/zenodo.10207418

КОМАРОВ Сергей

руководитель, ООО «Мебельпром», Россия, г. Нижний Новгород

СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ АССОРТИМЕНТА ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: АНАЛИЗ РИСКОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ

Аннотация. Диверсификация – это стратегия, направленная на улучшение эффективности производства и повышение конкурентоспособности. Ее основные методы включают в себя перераспределение внимания, расширение ассортимента продукции и расширение рынков сбыта. Также внедрение инновационных технологий и методик производства, а также увеличение прибыли и предотвращение банкротства являются ключевыми элементами данной стратегии. Диверсификация осуществляется путем распределения инвестиций между различными секторами рынка. Это подобно хранению яиц в разных корзинах. Компании могут вкладывать средства в различные валюты, объекты недвижимости, открывать депозиты в разных банках и инвестировать в драгоценные металлы. Этот подход позволяет создать нового игрока на рынке и существенно обновить производственный процесс. Однако существуют определенные проблемы в процессе диверсификации. Например, необходимость внедрения новых технологий и наличие достаточных ресурсов для финансирования изменений. Несмотря на эти проблемы, диверсификация предоставляет компаниям ряд преимуществ, таких как возможность приостановки работы в неактуальных отраслях, уменьшение зависимости от единого товара или рынка, расширение рынка сбыта, увеличение кредитоспособности и перераспределение рисков. Целью статьи является изучение существующих стратегий диверсификации ассортимента для мебельных производителей. Методологической базой были выбраны научные труды отечественных авторов и другая специализированная литература.

Ключевые слова: диверсификация, ассортимент, мебельное производство, производители, стратегии диверсификации.

Введение

Методологический подход к анализу и определению приоритетов в диверсификации мебельного производства основан на анализе

влияния развития производственного потенциала на предприятия данного сектора и региона в целом.

Revenue of the furniture market worldwide from 2014 to 2027

Рис. Объем мирового рынка мебели

В этом контексте важными параметрами, характеризующими эти интересы, являются:

1. Соответствие технологического уровня качества выпускаемой продукции: необходимо обеспечить согласованность между используемой технологией и качеством продукции, что способствует удовлетворению требований рынка.

2. Улучшение использования технических, конструкторских и производственных возможностей, а также возможность создания новых рабочих мест: оптимизация производственных процессов и инновационный подход к дизайну мебели способствуют росту производительности и занятости.

3. Стабильное функционирование системы межкооперационных связей между мебельными предприятиями и смежными отраслями: развитие партнерских отношений и сотрудничества с другими предприятиями способствует обмену опытом и ресурсами.

4. Устойчивость финансовой и производственной систем предприятий: необходимо обеспечить устойчивость финансовых и производственных процессов, что позволяет предприятиям успешно функционировать в изменяющихся экономических условиях.

Причины для использования стратегий диверсификации

1. Преодоление конкуренции: Диверсификация становится мощным инструментом в борьбе с конкурентами. Расширение ассортимента продуктов или услуг дает компаниям возможность предложить то, чего не могут предоставить их соперники, обеспечивая себе конкурентное преимущество.

2. Поиски прибыли: Успешная диверсификация сопровождается значительным ростом бизнеса и, как следствие, увеличением прибыли. Многие крупные компании, стремясь к дальнейшему развитию, видят в диверсификации логический шаг вперед.

3. Предотвращение экономических кризисов: Диверсификация – это превентивный шаг, который позволяет избежать негативных последствий экономических спадов. Разнообразие продуктов и услуг уменьшает ущерб от рецессии и дает возможность воспользоваться преимуществами, которые могут возникнуть уязвимых компаний.

4. Улучшение имиджа бренда: Стратегия диверсификации способствует повышению имиджа бренда. Это может быть связано с усилением позитивных ассоциаций с новым

брендом или предполагаемым изменением направления, придавая бренду новое, свежее лицо в глазах публики.

5. Адаптация к изменениям в отрасли: В условиях предсказуемых и непредсказуемых изменений диверсификация позволяет компаниям адаптироваться к новым технологиям, предотвращать кризисы и искать новые возможности для синергии, снижения затрат и увеличения прибыли.

6. Оптимизация ресурсов: Диверсификация – это способ оптимизации ресурсов компании. Это может включать в себя использование избыточных финансовых потоков, более эффективное использование существующей инфраструктуры или совершенствование процессов принятия решений на корпоративном уровне.

Центральное внимание также уделяется рационализации производственно-подготовительных, конструкторских и технологических процессов. Это позволяет значительно увеличить конкурентоспособность и улучшить качество выпускаемой продукции.

В контексте диверсификации мебельной промышленности необходим обоснованный выбор задач предприятия, направленный на достижение стратегической цели: адаптацию производства под потребности рынка. Исключительно важную роль играют информационные потоки, связанные с мониторингом и анализом данных, что позволяет принимать обоснованные решения в процессе диверсификации

При диверсификации используют не только имеющиеся у предприятия ресурсы и оборудование, но и активно привлекают инвестиции, кредиты и аренду оборудования. Программа диверсификации определяет цели и методы достижения, учитывая финансовые, конструкторские, технологические, снабженческие и сбытовые аспекты переориентации производства.

При разработке программы и плана учитываются реальные возможности, создавая условия и операции, необходимые для успешной диверсификации. Конструкторские, технологические и производственно-организационные решения взаимосвязаны и образуют второй уровень действий, определяя ход процесса.

Диверсификация осуществляется по иерархической модели, устанавливая цели и направления для конструирования и разработки технологий. Эти мероприятия являются третьим

уровнем действий в диверсификационном процессе.

Мебельная промышленность сегодня сталкивается со сложными условиями, требующими определения своего места в диверсификации. Предприятия отрасли разделены на блоки с уникальными особенностями развития. Несмотря на различия, общей чертой должна быть гибкая производственно-хозяйственная структура, приспособленная к потребностям рынка.

Эффективная и перспективная политика в области мебельного производства требует прогнозирования основных показателей развития предприятий и системы реализации готовой продукции. Для разработки альтернативных возможностей производства мебели в регионе необходимы четкие среднесрочные и долгосрочные программы функционирования мебельных предприятий.

На региональном уровне развитие мебельной индустрии требует гибкой ассортиментной политики. Развитие производственного потенциала является ключевым фактором устойчивого экономического роста, и система маркетинговых коммуникаций должна оперативно реагировать на изменения в спросе.

В современных условиях стабильное функционирование мебельных производств становится проблемой выбора количественных и качественных параметров готовой продукции, с учетом общей политики развития мебельной промышленности в регионе [1].

1. Стратегии разнообразия для устойчивого бизнеса

В современном мире успешные компании стремятся к росту не только в своей основной области, но и через расширение в другие секторы, которые часто не имеют прямого отношения к их первичной деятельности. Определение оптимальных границ и видов деятельности для диверсификации – ключевой вопрос. Концентрация на одной области дает возможность достичь высокого уровня мастерства, так как руководство и персонал компании приобретают большой опыт и навыки. Это облегчает обеспечение конкурентных преимуществ и стимулирует совершенствование производства ради сохранения устойчивого положения на рынке.

Тем не менее, существует опасность полагаться исключительно на одно направление.

Это особенно актуально, если отрасль находится в состоянии стагнации или если на рынке появляются альтернативные продукты.

Именно поэтому современные успешные компании стремятся к росту через диверсификацию – они входят в новые сферы, которые могут быть совершенно разными относительно их основного бизнеса, но обладают потенциалом успеха.

Виды стратегий диверсификации:

1. Горизонтальная диверсификация: В этой стратегии компания расширяет свою деятельность, добавляя новые продукты или услуги, связанные с ее основной областью. Например, игровая компания, специализирующаяся на виртуальной реальности, может расширить свой ассортимент, предлагая клиентам более широкий выбор опций.

2. Вертикальная диверсификация: В этой стратегии компания объединяет различные этапы производства внутри одной корпоративной структуры. Это может быть перемещение вверх или вниз по цепочке поставок. Например, автопроизводитель может вложиться в алюминиевую промышленность, обеспечивая сырьем свою текущую линейку продуктов.

3. Концентрическая диверсификация: Здесь компания разрабатывает новый продукт, улучшенный или связанный с ее существующими продуктами. Например, производитель проводных наушников может предложить беспроводные аналоги, используя новейшие технологии и удовлетворяя новые потребности потребителей.

4. Диверсификация конгломератов: В этой стратегии компания расширяется, приобретая другие компании в совершенно неродственных отраслях. Примером может служить Disney, который стал крупнейшим в мире медиа-конгломератом благодаря приобретению таких компаний, как Marvel, 20th Century Fox, Pixar и Lucasfilm, под руководством генерального директора Боба Айгера.

Каждый из этих путей предоставляет компаниям возможность не только укрепить свою позицию на рынке, но и открыть новые горизонты в своем бизнесе. Выбор подходящей стратегии диверсификации зависит от уникальных потребностей компании и требует внимательного анализа рисков и возможных выгод [2].

Таблица 1

Преимущества и недостатки диверсификации

Преимущества	Недостатки
Снижение экономических рисков: компания остается устойчивой даже при неудачах в одной области, так как успехи в других направлениях компенсируют возможные потери.	Нехватка опыта: диверсификация требует разносторонних навыков, особенно при расширении в новые отрасли. Компаниям необходимо искать опытных специалистов и стратегических партнеров для успешного внедрения стратегии.
Гибкое распределение ресурсов: компания может перераспределять средства из менее перспективных сфер в более успешные. Это требует умения своевременно отказываться от активов в одной сфере и инвестировать в растущие перспективные области.	Инновационные вызовы: разработка новых продуктов и услуг всегда связана с высоким риском неудачи. Компаниям следует принимать инновационные вызовы, играя в долгую игру и постепенно внедряя инновации, чтобы избежать срывов.
Экономия за счет разнообразия: компания может расширить рынки сбыта, сэкономив на общих затратах, и обрести новых клиентов.	Сложность: с увеличением размеров компании возрастает внутренняя сложность, особенно для конгломератов, интегрирующих новые предприятия. Расширение может привести к проблемам в управлении, неэффективности и неправильному распределению ресурсов. Большим компаниям требуется тщательное управление и делегирование полномочий для успешной диверсификации.
Полное использование потенциала: диверсификация позволяет загрузить производственные мощности на полную катушку, создать новые рабочие места и использовать возможности оптимизации продукции и финансовых потоков.	
Приспособление к рыночной конъюнктуре: компания может активно противостоять конкурентам, в том числе скупая их активы, и уменьшить зависимость от партнеров.	

Такой гибкий подход к бизнесу позволяет компаниям успешно справляться с переменами на рынке и увеличивать свою конкурентоспособность.

В процессе диверсификации возникают сложности во внутреннем взаимодействии подразделений, повышается неопределенность в будущем и снижается значимость предыдущей специализированной продукции.

Диверсификация позволяет фирме решать социально-экономические задачи разной важности:

1. Обеспечение выживаемости через гарантированный уровень прибыли.
2. Достижение экономической стабильности и финансовой устойчивости.
3. Завоевание доминирующей позиции на рынке и решение социальных проблем.

Анализ стратегии диверсификации представляет собой сложный процесс, требующий внимания к нескольким ключевым вопросам:

- Привлекательность сферы деятельности: Насколько привлекательна эта область сейчас и какие перспективы она имеет в будущем?
- Видимость компании в будущем: Каким образом наша компания будет выглядеть через несколько лет? Какие изменения и улучшения мы должны внести?
- Действия для достижения целей: Каким образом мы можем достичь поставленных целей? Какие шаги и стратегии следует предпринять?

Этот анализ включает в себя следующие этапы:

1. Изучение текущего положения компании: Анализируются существующие стратегии

и диверсифицированные направления, степень разнообразия в продажах, связанность диверсификации с основными видами деятельности, а также активные действия в создании новых подразделений и укреплении позиций в существующих. Оценивается, как диверсификация используется для укрепления конкурентных преимуществ и соотношение инвестиций между различными направлениями.

2. Матричный анализ диверсифицированного портфеля: Производится сопоставление различных параметров, таких как темпы роста отрасли, доля рынка, конкурентоспособность и долгосрочная привлекательность. Эти данные позволяют определить эффективность и успешность каждого направления и принимать решения на основе анализа.

3. Оценка привлекательности отрасли:

- Самой по себе: Оценка привлекательности отрасли внутри рынка является критически важным аспектом. Это позволяет определить, насколько сильны перспективы роста и конкурентные возможности в данной сфере.
- Относительно других отраслей: Сравнение отрасли с другими сферами помогает выявить ее конкурентное преимущество или уязвимость. Опираясь на эту оценку, можно ранжировать отрасли и определить, в каких из них стоит развиваться для компании.

4. Сравнение силы хозяйственных подразделений:

- Относительная доля рынка: Чем больше доля рынка у компании, тем крепче ее конкурентоспособность. Это важный показатель стабильности на рынке.
- Конкурентоспособность: Сравнение способности компании конкурировать по цене и качеству с другими игроками на рынке, позволяет определить уровень ее конкурентоспособности.
- Возможность разработки новой продукции: Компания, способная постоянно внедрять новые продукты, имеет больше шансов на успех.
- Опыт и мастерство персонала: Уровень опыта и мастерства сотрудников компании является ключевым фактором успеха, который способствует качественному производству и инновациям.

5. Сравнение перспективности хозяйственных подразделений:

- Рост объемов производства и прибыли: Анализ роста объемов производства и прибыли позволяет определить успешность подразделений и выбрать наиболее перспективные направления.
- Доля в общем доходе компании: Чем больше доля подразделения в общем доходе, тем более значимо оно для компании и тем больше вложений

может получить.

- Рентабельность инвестиций: Оценка рентабельности инвестиций является ключевым показателем эффективности работы подразделений.
- Размеры потока наличности: Поток наличности отражает финансовую устойчивость подразделения и его способность к самофинансированию.

6. Анализ стратегического соответствия: Оценка, насколько подразделение соответствует общей стратегии компании. Это включает в себя анализ, способно ли подразделение вписаться в другие виды деятельности компании и как эффективно оно дополняет общую стратегию.

7. Ранжирование подразделений по инвестиционной приоритетности: Определение приоритетности для направления финансовых ресурсов. Подразделения ранжируются в зависимости от их важности и потребности в инвестициях.

8. Разработка корпоративной стратегии диверсификации: Разработка общей стратегии, основанной на результатах анализа. Эта стратегия определяет, какие отрасли приоритетны для развития, а какие могут быть урезаны или ликвидированы.

Данный анализ позволяет получить ответы на ключевые вопросы и определить оптимальные стратегии для дальнейшего развития компании [3].

2. Ассортиментные стратегии

Стратегии ассортимента – это тактики, которые розничные продавцы регулярно используют для определения наиболее выгодного товарного ассортимента на своих полках. Этот процесс основан на понимании потребительского поведения и того, что именно ищут покупатели, чтобы создать идеальный набор товаров, соответствующий интересам целевой аудитории. Существует несколько различных подходов, которые могут применять розничные торговцы, и наиболее подходящий вариант зависит от множества факторов.

Один из распространенных методов – это предложение широкого ассортимента товаров. Он особенно полезен для магазинов, обслуживающих разнообразные потребности большого числа клиентов. Широкий выбор товаров или различные варианты одного продукта делают возможным для клиентов найти все необходимое в одном месте, что экономит их время и увеличивает уровень удовлетворенности.

Важность стратегий ассортимента трудно переоценить. Они оказывают значительное

влияние на поведение покупателей и общую прибыль компании. Некоторые из ключевых преимуществ включают:

1. Влияние на потребительское поведение: Ассортиментные стратегии могут существенно влиять на то, что выбирают покупатели.
 2. Привлечение новых клиентов и укрепление лояльности существующих: Правильный выбор товаров может привлечь новых покупателей и усилить лояльность текущих клиентов.
 3. Повышение или поддержание прибыли: Грамотно составленный ассортимент может увеличить или поддержать валовую прибыль компании.
 4. Эффективное управление запасами: Ассортиментные стратегии помогают сократить расходы на складские запасы, сделав процесс управления запасами более эффективным.
- Эффективные инструменты для создания стратегии ассортимента
1. **Airtable** (шаблон планирования ассортимента): Этот инструмент предоставляет гибкую систему для структурирования и планирования ассортимента товаров.
 2. **Интеллектуальный узел**: Специализированный инструмент, позволяющий анализировать данные и выявлять оптимальные варианты ассортимента.

3. **Анализ2**: Программа, помогающая провести глубокий анализ рынка и потребительских предпочтений для определения наиболее востребованных товаров.
4. **Mi9 Retail**: Интегрированное решение, позволяющее эффективно управлять ассортиментом и предоставлять персонализированные предложения покупателям.
5. **Aptos**: Инструмент, управляющий всем жизненным циклом товара, начиная от планирования ассортимента и заканчивая анализом продаж.
6. **Oracle**: Мощный инструмент для планирования ассортимента, который обеспечивает точные прогнозы спроса и оптимизацию товарных запасов.
7. **DotActiv**: Программное обеспечение, которое помогает оптимизировать ассортимент и управлять запасами на основе анализа продаж и потребительского поведения.
8. **Первое понимание**: Сервис, предоставляющий подробные отчеты о продажах и предпочтениях покупателей для оптимизации ассортимента.
9. **Ассортимент JDA и другие**: Специализированные инструменты, которые предоставляют комплексные решения для управления ассортиментом и анализа рынка.

Таблица 2

Преимущества и недостатки стратегии ассортимента

Преимущества	Недостатки
Универсальность: Ассортиментные стратегии подходят для компаний любого масштаба, помогая им расширить свою клиентскую базу.	Время и усилия: Разработка и реализация ассортиментных стратегий требует значительных временных и финансовых затрат.
Расширение аудитории: Оптимальный ассортимент привлекает больше клиентов, улучшая общие показатели продаж.	Сложность и ресурсоемкость: Неконтролируемый рост ассортимента может создать сложности в управлении и повлечь за собой дополнительные расходы.
Увеличение продаж: Правильно спланированный ассортимент стимулирует рост продаж, удовлетворяя потребности покупателей.	Сложности в реализации: Некорректное внедрение стратегий может столкнуться с противоречиями и вызвать затруднения в реализации.
Снижение расходов: Эффективное управление ассортиментом помогает сократить издержки и оптимизировать запасы товаров	Поддержание и обновление: Поддержка ассортиментных стратегий требует постоянного мониторинга и обновления, что требует дополнительных ресурсов.

Таким образом, ассортиментные стратегии представляют собой важный аспект успешного бизнеса. Они способны привлечь новых клиентов и увеличить продажи, но требуют тщательного планирования и наблюдения за их эффективностью [4].

Заключение

Диверсификация – это стратегия, направленная на улучшение эффективности производства и повышение конкурентоспособности. Ее основные методы включают в себя перераспределение внимания, расширение ассортимента продукции и расширение рынков сбыта.

Внедрение инновационных технологий и методик производства, а также увеличение прибыли и предотвращение банкротства являются ключевыми элементами данной стратегии.

Эти преимущества достигаются через многоцелевое использование доступных ресурсов, создание прибыльных сетей сбыта и разноплановую подготовку сотрудников. Таким образом, диверсификация остается важной стратегией для компаний, стремящихся к устойчивому и успешному развитию в современных условиях рыночной конкуренции [5].

В контексте диверсификации мебельной промышленности необходим обоснованный выбор задач предприятия, направленный на достижение стратегической цели: адаптацию производства под потребности рынка. Исключительно важную роль играют информационные потоки, связанные с мониторингом и анализом данных, что позволяет принимать обоснованные решения в процессе диверсификации.

Литература

1. Диверсификация производства [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://investvlg.ru/raznoe/diversifikaciya-proizvodstva-eto-diversifikaciya-proizvodstva.html> (дата обращения 21.10.2023).
2. Diversification Strategy: 4 Methods of Diversification [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.masterclass.com/articles/diversification-strategy> (дата обращения 21.10.2023).
3. Стратегии диверсификации для надежного бизнеса [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.klerk.ru/boss/articles/340525/> (дата обращения 21.10.2023).
4. Assortment Strategies – Definition, Importance, Components, Tips [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.marketing91.com/assortment-strategies/> (дата обращения 21.10.2023).
5. Что такое диверсификация производства [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/diversifikaciya-proizvodstva/> (дата обращения 21.10.2023).

KOMAROV Sergey

Head, Mebelprom LLC, Russia, Nizhny Novgorod

ASSORTMENT DIVERSIFICATION STRATEGIES FOR FURNITURE MANUFACTURERS: RISK ANALYSIS AND POTENTIAL PROFIT

Abstract. *Diversification is a strategy aimed at improving production efficiency and increasing competitiveness. Its main methods include the redistribution of attention, the expansion of the product range and the expansion of sales markets. Also, the introduction of innovative technologies and production methods, as well as increasing profits and preventing bankruptcy are key elements of this strategy. Diversification is carried out by distributing investments between different sectors of the market. It's like storing eggs in different baskets. Companies can invest in various currencies, real estate, open deposits in different banks and invest in precious metals. This approach allows you to create a new player in the market and significantly update the production process. However, there are certain problems in the process of diversification. For example, the need to introduce new technologies and the availability of sufficient resources to finance changes. Despite these problems, diversification provides companies with a number of advantages, such as the possibility of suspending work in irrelevant industries, reducing dependence on a single product or market, expanding the sales market, increasing creditworthiness and redistributing risks. The purpose of the article is to study the existing strategies of assortment diversification for furniture manufacturers. Scientific works of Russian authors and other specialized literature were chosen as the methodological basis.*

Keywords: *diversification, assortment, furniture production, manufacturers, diversification strategies.*